

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені Г. С. СКОВОРОДИ
Факультет іноземної філології

Сучасні філологічні і методичні студії: проблематика і перспективи

Матеріали

У Міжнародної науково-практичної
конференції для науковців, викладачів,
учителів, здобувачів вищої освіти

24 квітня 2026 року
Харків

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ Г. С. СКОВОРОДИ
Факультет іноземної філології

СУЧАСНІ ФІЛОЛОГІЧНІ І МЕТОДИЧНІ СТУДІЇ:
ПРОБЛЕМАТИКА І ПЕРСПЕКТИВИ

Матеріали

**V Міжнародної науково-практичної
конференції для науковців, викладачів,
учителів, здобувачів вищої освіти**

24 квітня 2026 року

(Електронне видання)

Харків – 2026

Головний редактор:

Бойчук Юрій – доктор педагогічних наук, професор, дійсний член (академік) НАПН України, ректор ХНПУ імені Г. С. Сковороди.

Редакційна колегія:

Бережна Світлана – доктор філософських наук, професор, проректор з наукової, інноваційної і міжнародної діяльності ХНПУ імені Г. С. Сковороди;

Борисов Володимир – кандидат філологічних наук, доцент, проректор з навчально-наукової роботи ХНПУ імені Г. С. Сковороди;

Alibekiroğlu, Sertan – PhD, Associate Professor, Department of Turkish Language and Literature, Gaziantep University;

Engeness, Irina – PhD, Professor, Department of Languages, Literature and Culture, Faculty of Teacher Education and Languages, Østfold University College;

Hollmann, Martin – PhD, Dean of the Faculty of Teacher Education and Languages, Østfold University College;

Holubenko, Nataliia – PhD, Lecturer, Department of Languages and Literature, Faculty of Humanities, Charles University;

Mockienė, Liudmila – Doctor of Humanities, Professor, Director of the Institute of Humanities, Mykolas Romeris University;

Rackevičienė, Sigita – Doctor of Humanities, Professor, Institute of Humanities, Mykolas Romeris University;

Васильєва Марина – кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри англійської філології ХНПУ імені Г. С. Сковороди;

Корнільєва Лілія – доктор філологічних наук, професор, декан факультету іноземної філології ХНПУ імені Г. С. Сковороди;

Лембик Сніжана – кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри загального мовознавства і романо-германської філології ХНПУ імені Г. С. Сковороди;

Подуфалова Тетяна – кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри практики англійського усного і писемного мовлення ХНПУ імені Г. С. Сковороди;

Руда Наталія – кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри східних мов ХНПУ імені Г. С. Сковороди;

Сазонова Ярослава – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри загального мовознавства і романо-германської філології ХНПУ імені Г. С. Сковороди;

Скразловська Ірина – кандидат філологічних наук, доцент кафедри східних мов ХНПУ імені Г. С. Сковороди;

Шевченко Альона – кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри практики англійського усного і писемного мовлення ХНПУ імені Г. С. Сковороди;

Шпак Юлія – кандидат філологічних наук, доцент кафедри англійської філології ХНПУ імені Г. С. Сковороди;

Шухова Оксана – викладач кафедри загального мовознавства і романо-германської філології ХНПУ імені Г. С. Сковороди.

*Рекомендовано редакційно-видавничою радою
Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди
(протокол № 5 від 20 травня 2026 року)*

Сучасні філологічні і методичні студії: проблематика і перспективи [Електронне видання] : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. для науковців, викладачів, учителів, здобувачів вищої освіти, Харків, 24 квітня 2026 р. / Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. Харків, 2026. 361 с.

Збірник містить тези V Міжнародної науково-практичної конференції для науковців, викладачів, учителів, здобувачів вищої освіти, що проходила 24 квітня 2026 року на базі Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. У тезах відображено результати теоретичних і емпіричних досліджень науковців України і зарубіжжя в галузях філології і методики навчання іноземних мов.

Матеріали стануть у пригоді науково-педагогічним і педагогічним працівникам, здобувачам першого (бакалаврського), другого (магістерського), третього (освітньо-наукового) і наукового рівнів вищої освіти.

ЗМІСТ

ЛІНГВІСТИЧНІ СТУДІЇ	14
<i>Sertan Alibekiroğlu</i> Eşrefoğlu Rumi's Divan as a Writing in Old Anatolian Turkish	14
<i>Marija Dediuleva, Sigita Rackevičienė</i> Conceptualisation of AI as a Regulatory Object in the EU AI Act	17
<i>Багінська Каріна, Білик Катерина</i> Dynamique des changements lexico-stylistiques dans le discours francophone ...	20
<i>Бахтіна Анна, Аркуша Дарія</i> Лексико-стилістичні особливості кримінального дискурсу в подкастах “Crímenes”	22
<i>Белей Ярослав, Гуляк Тетяна</i> Who Sees? Visual Focalization in the Graphic Adaptation of <i>Dune</i>	24
<i>Бобер Наталія</i> Multilevel Representation of the Structural Characteristics of Verbal Emoticons in Large Language Models	27
<i>Боднарюк Іван</i> Структура німецької військової фахової лексики	30
<i>Вінакова Тетяна, Сазонова Ярослава</i> Досвід вивчення омовлення іншого в сучасному мовознавстві	32
<i>Гордашевський Володимир, Солодчук Альона</i> Англійська мова як глобальна Lingua Franca: лінгвістичні трансформації та міжкультурний діалог	35
<i>Гриценко Владислав</i> Мова ворожнечі і булінг у сучасному лінгвістичному просторі	37
<i>Громовенко Вікторія</i> Дискурсивне конструювання криз у медіапросторі: лінгвістичний аспект ...	39
<i>Гузь Олена</i> Сленг в німецькій мові	42

<i>Діденко Олександр, Сазонова Ярослава</i> Мовні особливості стендап-комедії як інструмент реалізації прагматичних стратегій у політичному дискурсі	44
<i>Добринчук Ольга</i> Функціонально-семантична роль топонімів у німецькомовних лімериках ...	46
<i>Єгорова Олеся, Рябоконт Катерина</i> Українсько-німецьке змішування кодів у мовленні мігрантів українського походження	49
<i>Іванова Вероніка, Колода Дар'я</i> Transitivity as a Mechanism for Constructing Events in the Media Space (Based on Technology News)	51
<i>Іщук Алла</i> Метафоричні моделі в англomовному рекламному слогані	54
<i>Іщук Алла</i> Evaluative Versatility and Agency Distribution in the LIQUID Frame across Public Discourse Domains	57
<i>Кір'якова Дар'я</i> Семантично-прагматичний зв'язок у мультимодальних наративах (на матеріалі англomовних рекламних кампаній)	59
<i>Клімкіна Ольга</i> Лінгвокреативні прийоми мовної гри в неймінгу новобудов	61
<i>Кобринець Ольга</i> Історія одного прислів'я	63
<i>Комарницька Тамара</i> Мова масової культури як вербальне втілення особливостей масової культури	65
<i>Корольова Наталія, Лазер-Паньків Олеся</i> Греко-латинський номінативний фонд у назвах автомобілів: семантичний вимір	68
<i>Красовицька Лада</i> Conceptual Blending in Marissa Meyer's <i>Cinder</i> . Genre Hybridity as the Engine of Integration	70

руйнування прецедентних імен: ЖК «*Henesi House*» (алюзію на прецедентний феномен обіграно в безпосередньому діалозі з покупцем: «Ви думали, мова про коньяк? :) // Ні. У назву ми заклали глибокий сенс і використали старовинну транскрипцію *генезис* ‘зародження’»); *ребусне письмо*: ЖК «*4U*» (з англ. *for you*, ‘для тебе’), БФК «*B the 1*» (з англ. *be the one* ‘будь першим’), КБ «*A3UM*» (‘Атріум’).

Звернення до алгоритмів мовної гри у назвах новобудов дозволяє неймеру реалізувати свій творчий потенціал, а адресату — покупцю — дає можливість отримати інтелектуально-емоційне задоволення від процесу інтерпретування нейму.

Список використаних джерел

- Бучко, Д. Г., & Ткачова, Н. В. (2012). *Словник української ономастичної термінології*. Ранок-НТ.
- Железняк, І. М. (2014). *Київський топонімікон*. Видавничий дім «Кий».
- Космеда, Т. А. (2014). Класичне й модерне: актуалізація вчення Л. Щерби про мовний експеримент як мовну гру. У: *Мова: класичне — модерне — постмодерне*. ТОВ «СІК ГРУП УКРАЇНА», 4–13.
- Karpenko, O., Neklesova, V. (2024). *A Dictionary of Ukrainian Onomastic Terminology*. University Book.

ІСТОРІЯ ОДНОГО ПРИСЛІВ'Я

Ольга КОБРИНЕЦЬ

Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця,
Україна

Кава посідає особливе місце в культурі турецького народу, супроводжуючи його як у щоденному житті, так і під час урочистих подій. Вона уособлює гостинність, дружні стосунки, витонченість і є невід’ємним елементом численних звичаїв та ритуалів. Визнання культурної значущості цього напою було закріплене у 2013 році, коли турецьку каву та традиційну практику її приготування внесено до Репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини людства ЮНЕСКО.

Прислів'я та приказки слугують важливим засобом збереження й передачі з покоління в покоління народної мудрості, історичної пам'яті та культурних традицій, а також моральних настанов. Саме тому зацікавлення фольклором, зокрема пареміями, не втрачає своєї актуальності ні серед науковців, ні серед широкого кола читачів.

Bir fincan kahvenin kırk yıl hatırı vardır. (досл. *Чашка кави пам'ятається 40 років. Пам'ять про чашку кави живе 40 років.*) З давніх давен це прислів'я є одним з найчастіше вживаних у Турції. Використовується у значенні, що не можна забувати добрий вчинок, навіть такий маленький, як чашечка кави. Добрі вчинки потребують взаємності. Саме так можна зав'язати надійні дружні відносини. У прислів'ї підкреслюється, що будь-яка добра послуга залишає у серцях людей слід, тому і запам'ятовується назавжди. Воно також включає у себе

такі значення, як «пити каву», «збиратися разом», «теревеніти, спілкуватися». Це прислів'я закликає людей до гостинності, поваги, толерантності та нагадує про те, що навіть маленькі доброзичливі жести, вчинки приязності можуть зміцнити та поглибити дружні відносини між людьми та мати довгостроковий вплив на їхні життя. В українській мові знаходимо змістові аналоги: **Добра справа два століття живе. Добро не забувається. Раз добром нагріте серце вік не прохолоне.**

Існує легенда про виникнення цього прислів'я. Власник кав'ярні з Ускюдара варив та продавав каву на причалі Єміш у Стамбулі. Люди з різних верств суспільства приходили послухати його бесіди, отримати пораду й поділитися своїми проблемами. Якось до кав'ярні прийшов яничар і наказав господареві пригостити усіх кавою, окрім капітана грецького корабля, що сидів на самоті. Розливши каву для яничарів, господар окремо зварив дві чашки і сів поряд із капітаном грецького корабля: «Давайте вип'ємо з вами», – сказав він. Коли яничар гнівно заперечив: «Хіба я не казав тобі не пригощати цього невірного?», — власник кав'ярні відповів: «Це моє частування, а не твоє». Після цього власник кав'ярні і грецький капітан мали дуже довгу розмову за кавою. Це була смачна кава з пишною пінкою, яку капітан запам'ятав надовго.

Минуло близько 40 років. На острові Самос спалахнуло велике грецьке повстання. Власника кав'ярні з Ускюдара, який на той час служив у яничарському корпусі, було відправлено на острів і взято в полон. Греки влаштували аукціон із продажу полонених турків на площі. Власника кав'ярні з причалу Єміш також було виставлено на продаж разом з іншими полоненими.

Полонених приводили по одному і продавали тому, хто більше заплатить. Зазвичай за них давали три, максимум п'ять курушів. Коли настала черга колишнього власника кав'ярні, він з побоюванням чекав, хто його купить. Торги почалися, і коли навіть ще не встигли зробити ставки, з'явився озброєний до зубів грек. Він крикнув: «П'ять курушів!». Усі навкруги здивувалися запропонованій ціні за такого старого турецького солдата. Грек забрав та вивіз бранця з міста. Турок увесь цей час думав: «Хто знає, яка у нього образа, якщо він купив мене за п'ять курушів? Хто знає, кому з його родичів я нашкодив? Хто знає, як він мене замучить?».

Коли вони дісталися безлюдного місця, озброєний грек сказав: «Не бійся! Ти мене не впізнав, а я тебе впізнав. Хіба ти не той кавник на пристані Єміш, який не послухав яничара, що образив мене, і запропонував мені каву? Старий власник кав'ярні, придивившись, згадав грека. Вони обнялися. Грек не забув кави, яку той запропонував йому 40 років тому.

Дуже близьким аналогом попереднього турецького прислів'я є таке: **Bir acı kahvenin kırk yıl hatırı vardır.** (досл. *Гіркий присмак кави запам'ятовується на 40 років. / Кава без цукру запам'ятовується на 40 років.*) Тлумачення: Якою б малою не була зроблено добра справа, вона не забувається.

Отже, кава як символ гостинності, міжособистісної приязні, естетичної вишуканості є важливою складовою турецької традиційної обрядовості.

Прислів'я та приказки становлять один із ключових механізмів трансляції колективного досвіду, народної мудрості, історичної пам'яті й культурних

цінностей етносу. Вони виконують дидактичну та світоглядну функції, забезпечуючи спадкоємність духовних і моральних настанов між поколіннями. Саме з цієї причини інтерес до пареміологічного фонду мови залишається стабільно високим як у межах наукових досліджень, так і серед широкого кола реципієнтів.

Список використаних джерел

- Вирган, І., & Пилинська, М. (2000). *Російсько-український словник сталих виразів*. Харків: Прапор.
- Кобринець, О. С. (2025). Турецькі паремії з компонентом-гастрономом «кава». *Мова. Література. Фольклор*, (2), Запоріжжя, 166-171.
- Тематичний словник популярних українських прислів'їв та приказок з коментарями*, (вид. 3-тє, доп. і переробл.). (2014). В. М. Северинюк (уклад.). Тернопіль: Навчальна книга.
- Фразеологічний словник української мови: у 2 т.* (1999). В. Білоноженко та ін. (уклад.). Київ: Наукова думка.
- Aksoy, Ö. A. (2015). *Atasözleri ve deyimler sözlüğü. 1-2 Cilt*. İnkilap Yayınları.

МОВА МАСОВОЇ КУЛЬТУРИ ЯК ВЕРБАЛЬНЕ ВТІЛЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ МАСОВОЇ КУЛЬТУРИ

Тамара КОМАРНИЦЬКА

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна

Масова культура як глобальний феномен сучасності впливає на всіх її споживачів, підганяючи їх під єдиний шаблон «посередньої людини» і нав'язуючи їм свою комерційну складову. На нашу думку, цей масштабний культурний феномен безпосередньо впливає і на мову, в результаті чого можна спостерігати становлення новітнього лінгвістичного субстандарту, який ми пропонуємо називати мовою масової культури. За нашими спостереженнями, типові характеристики мови масової культури корелюють із особливими рисами самої масової культури, якими є:

- атрактивність, зрозумілість і доступність, легкість відтворення, високі сугестивні можливості (Пожарська & Гоц, 2018, с. 132);
- тривіальність, сентиментальність (Дружинець, 2018, с. 158);
- спрощеність, доступність, орієнтованість на «середній рівень» підготовки споживачів, легкість сприйняття (Федотова, 2019, с. 73);
- маніпулятивність, низький художній та естетичний рівень, спрощеність змісту, примітивність, спотворення мови, споживацтво, псевдореалізм, емоційність, інфантилізм, пасивність, отупіння, зниження інтелектуального рівня та навичок читання (Фабрика, 2017, сс. 128–129);
- загальнодоступність, орієнтованість на чуттєвість і примітивну емоційність, стандартизація, міфотворчість, породження симулякрів, маніпулятивність, маркетизація (Авер'янова, 2013, сс. 175–176);
- орієнтація на індивіда не як на суб'єкта цієї культури, а як на пасивного об'єкта цілеспрямованого впливу; розважальність, спрощення, маніпулювання